

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18349433>

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В КАИРСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Абдуллаева Мадина Хайрулла кизи

Международная академии исламоведения Узбекистана
Студентка 1-го курса по направлению «Религиоведение»

Рашидова Шахзода Раимовна

Научный руководитель: (PhD)
в.б. доцент кафедры «Социальные науки и право»
Международной академии исламоведения Узбекистана
Самостоятельный соискатель Института государства и права
Академии наук Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о сходствах, различиях и об уникальности двух больших и главных документов всех конституций первое из них это Всеобщая декларация прав человека и второе Каирская декларация о правах человека. Документ анализирует статьи обеих деклараций, их уникальность как смотрит на свободу совести, исходя из чего они определяют свои правила, также в данном документе есть ответы на вопросы такие как отрицают ли эти две декларации друг друга? В чём сходство? Автор хочет также напомнить, что данная статья не отрицает или не поддерживает одну или другую декларацию, в ней дан сопоставленный анализ.

Ключевые слова: *свобода совести, Каирская декларация о правах человека, Всеобщая декларация прав человека, статья, вероисповедание,*

законодательство, шариат, фундаментальные принципы, дискриминация, достоинство.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada barcha davrlarlar konstitutsiyasining asosi hisoblangan ikkita yirik hujjatining o'xshashliklari, farqlari va o'ziga xosligi haqida so'z boradi: ulardan birinchisi — Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va ikkinchisi — Inson huquqlari bo'yicha Qohira deklaratsiyasidir. Hujjat har ikkala deklaratsiya moddalarini, ularning o'ziga xosligini, vijdon erkinligiga qanday qarashini hamda o'z qoidalarini nimalarga asoslanib belgilashini tahlil qiladi. Shuningdek, ushbu hujjatda “bu ikki deklaratsiya bir-birini inkor etadimi?”, “o'xshashlik nimada?” kabi savollarga javoblar berilgan. Muallif, shuningdek, ushbu maqola u yoki bu deklaratsiyani inkor etmasligini yoki qo'llab-quvvatlamasligini, unda qiyosiy tahlil berilganligini eslatib o'tmoqchi.

Kalit so'zlar: *vijdon erkinligi, Inson huquqlari bo'yicha Qohira deklaratsiyasi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, modda, e'tiqod, qonunchilik, shariat, fundamental tamoyillar, kamsitish (diskriminatsiya), qadr-qimmat.*

ABSTRACT

The article discusses the similarities, differences, and uniqueness of two major and fundamental documents of all constitutions: the first being the Universal Declaration of Human Rights and the second, the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. The document analyzes the articles of both declarations, their uniqueness, and their perspectives on freedom of conscience, as well as the basis upon which they define their rules. Additionally, this document provides answers to questions such as: do these two declarations contradict each other? What are the similarities? The author also wishes to emphasize that this article does not reject or support one declaration over the other; rather, it provides a comparative analysis.

***Keywords:** freedom of conscience, Cairo Declaration on Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, article, religion, legislation, Sharia, fundamental principles, discrimination, dignity.*

Введение

Право на свободу совести, слова и убеждений относится к числу фундаментальных принципов современных правовых систем. Степень обеспечения свободы совести выступает ключевым критерием оценки уровня конституционного развития государства и служит вектором для проведения соответствующих конституционных реформ.

Несмотря на универсальный характер данных прав, их интерпретация остается предметом активных междисциплинарных дискуссий. Особую актуальность представляет сопоставительный анализ концептуальных подходов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), принятой ООН, и Каирской декларации о правах человека в исламе, принятой Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Исследование фокусируется на сравнительном анализе двух документов для оценки их комплементарности. В центре внимания — вопрос о том, являются ли подходы ООН и ОИС антагонистическими или же они демонстрируют конвергенцию (сближение) фундаментальных ценностей.

Каирская декларация о правах человека, которая была принята 5 августа в 1990 году Организацией исламского сотрудничества. Она представляет собой 25 статей, основанных на законах шариата, признавая и декларируя большую часть прав, указанных в ВДПЧ, но с учётом особенностей, закреплённых в исламском праве и религиозных традициях. Каирская декларация прав человека запрещает любую дискриминацию. Декларация дает мужчинам и женщинам «при вступлении в брак» независимо от их расы, цвета кожи или национальности, но есть религиозные правила при браке. Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года принимая во

внимание, что безразличие к свободе совести привело ко Второй мировой войне, для создания такого мира, где свобода совести на первом месте. Люди будут иметь одинаковые возможности несмотря на вероисповедание, иметь свободу слова и убеждений.

В первой статье Каирской декларации говорится, что все люди образуют одну семью, члены которой объединены повиновением Господу и являются потомками Адама. Все люди равны в основополагающем человеческом достоинстве и все люди равны не смотря на различия по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, религиозной веры, политических взглядов, социального положения и других оснований. Подлинная вера является гарантией повышения такого достоинства в процессе совершенствования человека. Из этой статьи не сложно понять, что она основывается полностью на религии, то есть на шариате, и это главная разница между Каирской и Всеобщей декларациями прав человека. В составе ВДПЧ могут быть и светские, и клерикальные государства, но в КДПЧ могут быть только те государства, с высокой религиозностью населения или клерикальные государства.

Сходство между ВДПЧ и КДПЧ в том, что обе в центр ставят равенство и недискриминацию по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, религиозной веры, политических взглядов, социального положения и других оснований. Второе — это право на жизнь и физическую неприкосновенность КДПЧ во второй статье указывается что жизнь — есть дар Господа, и право на жизнь гарантировано каждому. Обязанностью людей, обществ и государств является защита этого права от любых посягательств, и жизнь нельзя отнять, иначе как по предписаниям шариата. Запрещается прибегать к таким средствам, которые могут привести к уничтожению человечества путем геноцида, а также сохранение человеческой жизни в течение времени, отпущенного Господом, является обязанностью, предписанной шариатом, при этом также КДПЧ четко определяет обязанности государства, говоря о том, что физическая неприкосновенность является гарантированным правом. Государство обязано охранять её, и запрещается

нарушать её, иначе как по предписанию шариата. Третья статья ВДПЧ гласит о том, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Профессор права Машхуд Бадерин, в своей книге «*International Human Rights and Islamic Law*» сравнивая эти декларации, он проводит очень четкую границу в вопросе свободы религии. Он отмечает, что ВДПЧ гарантирует право сменить религию или отказаться от неё (статья 18), в то время как Каирская декларация обходит этот момент стороной, так как классический Шариат рассматривает выход из ислама (ридда) иначе¹.

Следующие статьи, касающиеся свободы выражения мнений и информации. В КДПЧ двадцать вторая статья говорит об этом, что каждый имеет право на свободное выражение своего мнения таким образом, чтобы это не противоречило принципам шариата. При этом ВДПЧ тоже гарантирует в девятнадцатой статье указано, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Ведущий российский специалист по мусульманскому праву (фикх) и доктор юридических наук Л.Р.Сюкияйнен сопоставив эти документы, говорит о КДПЧ что «Его можно процитировать в части того, что исламская концепция прав человека — это не «отрицание» западной, а альтернативная форма выражения тех же ценностей через призму религии»². Можно видеть и внимание на экономические и трудовые права КДПЧ статья 13 и ВДПЧ статья 23, там говорится, что работа является правом, гарантированным государством и обществом. Работающий имеет право на получение без задержек и без всякой дискриминации между мужчинами и женщинами справедливой заработной платы. Основываясь на этих данных, мы не можем сказать, что они противоположны друг другу. Основные различия между Каирской декларацией прав человека и Всеобщей декларацией прав человека самое первое — это источники права ВДПЧ основывается на светскости, исходя из этого можем

сказать, что универсальное и международное. КДПЧ основана на исламском законодательстве-законах шариата. Американский ученый индийского происхождения, профессор исламоведения Абдул-Азиз Сачедина анализирует философское различие. Он указывает, что во ВДПЧ источником права является человеческий разум и социальный договор. В Каирской декларации источник — Божественная воля³.

Вторая большая разница — это применение ВДПЧ универсальное и стремится к применению во всем мире даже клерикальных странах таких как Саудовская Аравия. КДПЧ применяется в странах постоянных членах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Следующее различие уже в статьях, например в КДПЧ есть свобода слова и информации, но есть ограничения, такие как запрет на использование информации способом, который нарушает святость и достоинство пророков, подрывает моральные и этические ценности или ослабляет веру общества. Ещё одно это семейное законодательство КДПЧ дает право на брак, при этом не может быть ограничение по признаку расы, цвета кожи или национальности, но есть ограничение по религиозной принадлежности. С этой информацией мы не критикуем КДПЧ, мы описываем и объясняем основные различия между ними. Статус женщины в семье: муж отвечает за достаток и благополучие семьи и это конечно же хорошо для женщины.

Это были основными различия и сходства КДПЧ и ВДПЧ. Самое важно, что они оба не отрицают друг друга, между ними есть различие, но это не является основным признаком для разграничения. Оба подтверждают свободу совести, слова и выбора. Оба защищают права человека и гражданина. Сделав вывод, мы можем сказать, что исходя из одной мы не можем критиковать другую и в этом заключается их уникальность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Машхуд Бадерин. International Human Rights and Islamic Law. https://www.researchgate.net/publication/362869498_Human_Rights_and_Islamic_Law_Discourse_The_Epistemological_Construction_of_Abul_A%27la_Al-Maududi_Abdullahi_Ahmed_An-Naim_and_Mashood_A_Baderin. Последнее посещение 15.01.2026.
2. Л.Р.Сюкияйнен. Исламская концепция прав человека. Москва. 2015. 120 страниц. <https://share.google/jkfBJRVRS4yl4jy2U> Последнее посещение 16.01.2026
3. Абдул-Азиз Сачедина. Ислам и вызов прав человека. Нью-Йорк / Оксфорд. 2009. 248 страниц.
4. Всеобщая декларация прав человека. ООН. // Международные договора в области прав человека, ратифицированные в Республики Узбекистан. Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. – Ташкент: Адолат, 2002. – С. 48.
5. Каирская декларация о правах человека в исламе. <https://share.google/3vfloRx8VEtWPekrT> Последнее посещение 15.01.2026.